

La signification de l'aïkido aujourd'hui

Greet De Baets | Université de Gand (Belgique) | Département de traduction, interprétation et communication |
Centre de recherche MULTIPLES

Invitation à une interview

Je m'appelle Greet De Baets, j'enseigne à l'Université de Gand (Belgique) et je suis chercheuse. Je mène des recherches doctorales sur la formation en communication interculturelle basée sur l'aïkido. En fait, je pratique aussi l'aïkido.

Le but d'une interview avec vous est d'apprendre ce que vous considérez comme des principes de l'aïkido sur et en dehors du dojo. Il est important pour moi d'apprendre cela de vous, un expert/une experte en aïkido, dans votre pays ou région et à notre époque. L'interview prendra environ une heure. Si la distance entre nous est trop grande, nous pouvons utiliser Skype ou un autre outil de vidéo en ligne.

Vous pouvez annuler votre participation à la recherche, sans aucune explication :

- avant de nous rencontrer pour l'interview;
- pendant l'interview;
- après l'interview;
- avant que l'information n'ait été traitée et préparée pour publication.

L'entretien se compose de quatre groupes de questions :

- a. Quelle est votre biographie martiale et votre lignée martiale ?
- b. Quels sont, selon vous, les grands principes de l'aïkido ?
- c. Comment utilisez-vous/percevez-vous l'aïkido en dehors du tapis ?
- d. L'aïkido est-il unique ? Pourquoi ?

L'interview sera anonyme, la recherche mentionnera cependant le grade d'aïkido, la lignée de l'aïkido, la nationalité, le pays et la ville actuels, et le sexe.

Contexte de recherche

L'Aïkido est enseigné dans le monde entier. L'apport des senseis de l'aïkido du monde entier montrera les différences et les similitudes dans la façon dont l'aïkido est perçu, compris, pratiqué et enseigné. Cette étude des principes de l'aïkido sert de référence pour déterminer quels principes d'aïkido ont de la valeur en dehors du dojo. L'ensemble de la recherche doctorale se concentrera finalement sur l'aïkido en tant que modèle d'enseignement des compétences en communication interculturelle d'entreprise. La compréhension interculturelle dans le monde globalisé d'aujourd'hui est rendu compliquée. Lorsque les gens ressentent le besoin d'améliorer leur communication interculturelle, ils peuvent par exemple suivre un cours de formation interculturelle. Enseigner les compétences interculturelles efficacement, ou toute autre compétence, est un défi. Cette recherche explore donc l'efficacité de la formation interculturelle basée sur les principes de l'aïkido. Elle utilise des interviews, des questionnaires et une expérimentation qui compare la formation interculturelle basée sur l'aïkido et la formation interculturelle non basée sur l'aïkido.